

MOVIMENTOS SOCIAIS, RESISTÊNCIA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: O QUE PODEMOS APRENDER COM OS COLETIVOS?

Sarah Maria Bianchi Santos

Prof. Dr. Klinger Teodoro Ciríaco (Orientador)

Nível: *Mestrado*

Linha de Pesquisa: Educação Escolar: Teorias e Práticas Críticas

Resumo: Apresentamos, neste projeto de pesquisa, uma proposta de dissertação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) junto à linha de pesquisa "Educação Escolar: Teorias e Práticas Críticas". O objetivo geral reside em identificar e analisar a produção do conhecimento, no campo da Educação Matemática brasileira, a partir de movimentos coletivos de resistências que têm se engajado politicamente em prol da justiça social, bem como compreender os impactos de tais estudos para o avanço da discussão teórico-metodológica da área. Na busca de atingi-lo, a produção de dados far-se-á com base em uma revisão de literatura fundamentada no mapeamento de teses e dissertações, defendidas em programas *stricto sensu* da área de Educação e Ensino, no período de 2015 a 2025. O referencial teórico contempla discussões sobre a definição do que estamos entendendo ser Movimentos Sociais, Justiça Social e a busca para práticas de ensino ligadas à Educação Matemática mais inclusivas, no sentido macro do conceito de inclusão. Em termos de resultados, após o processo de identificação, catalogação e análise dos dados produzidos, a partir do mapear dos estudos, perspectivamos apontar indicadores de atuação que busquem promover a justiça social e inclusão a partir de uma Matemática que constitua instrumento de leitura de mundo por todas as pessoas.

Palavras-chave: Estado do Conhecimento; Mapeamento; Movimentos Sociais; Educação Matemática; Justiça Social.

1. Breve delimitação do tema

Ao longo desta seção esboçar-se-á o percurso que levou a pesquisadora a iniciar esse projeto com o tema "*Movimentos sociais, resistência e Educação Matemática: o que podemos aprender com os coletivos?*", destacando a trajetória acadêmica na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Assim, viso¹ a tarefa de sistematizar algumas lembranças do percurso de vida, trazendo vivências anteriores ao ingresso na Universidade e experiências durante o período da licenciatura em Pedagogia até o momento que se faz presente.

Ser mulher e escolher a área da educação é, muitas vezes, escutar comentários que frustram e desmotivam, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Antes de ingressar no Mestrado, formei-me em Pedagogia pela UFSCar, mas essa trajetória de enfrentamento e desvalorização começou ainda antes da graduação, na época do vestibular. Uma das perguntas

¹ Trecho redigido em primeira pessoa por tratar-se de experiências pessoais da pesquisadora (estudante de mestrado no PPGE/UFSCar).

que mais escutava era: “*Você vai querer se formar em quê?*” e, ao responder Pedagogia, logo me via diante de expressões de descontentamento, que tentavam disfarçar, sem muito sucesso, o julgamento por trás do sorriso.

Imagino que, para muitas pessoas, a expectativa era que dissesse Medicina, Direito, Odontologia ou Engenharia, áreas com maior prestígio social, pois infelizmente a Pedagogia, por outro lado, é muitas vezes associada a uma escolha menor, uma profissão “por amor”, como se isso diminuísse seu valor intelectual, político e social.

Mesmo com impasses e descontentamentos como esses, continuei a jornada firme e decidida pela minha escolha profissional. Na minha turma, por exemplo, éramos 58 mulheres e apenas 2 homens (se não me falha a memória), o que mostra que a educação é um espaço majoritariamente feminino, só que, mesmo assim, alguns professores e professoras insistiam em se dirigir à nós no masculino, como se o homem fosse a referência e a superioridade natural.

Com o tempo, fui me encontrando cada vez mais no curso, escolhi algumas disciplinas optativas, pesquisei por grupos de pesquisa, me aproximei de temas com os quais identificava. Entre descobertas, cursar a disciplina obrigatória “*Matemática: conteúdos e seu ensino*” foi um ponto de virada, afinal, já gostava de Matemática desde a escola, mas ali comecei a pensar diferente sobre ela. Em muitas aulas dessa disciplina, lembrava-me de minhas amigas que, na adolescência, entre os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, diziam não entender nada de Matemática, e repetiam para si mesmas que eram “*burras*”.

A cada aula nessa disciplina na faculdade, nós tínhamos oportunidade de aprender uma área da Matemática com uma metodologia diferente, com instrumentos novos, aprendendo com livros infantis, jogos, materiais manipuláveis, recursos didáticos, etc. tudo para compreender os conteúdos de um jeito novo. Lembro-me perfeitamente uma vez que aprendemos sobre probabilidade com um jogo em grupo, e pensei exatamente assim: “*Se minha amiga tivesse aprendido dessa forma, talvez hoje ela teria dito sim para Matemática, ao invés de dizer que era incapaz*”.

E isso ficou em mim, afinal a Matemática, muitas vezes ensinada de forma autoritária, engessada e distante das realidades vividas pelas alunas e alunos, acaba se tornando um instrumento de exclusão, a mesma carrega uma hierarquia muito forte dentro da estrutura escolar e, mais amplamente, dentro da lógica social, afinal, a Matemática ocupa um lugar de destaque nos cursos considerados de maior prestígio, como Engenharia, Arquitetura ou Economia. É como se, ao não compreender Matemática, todo o resto do conhecimento fosse invalidado, mesmo quem entende profundamente de História, Geografia, Literatura ou das práticas da vida cotidiana, ainda assim pode ser considerado “insuficiente”, porque a Matemática, social e simbolicamente, tem seu espaço de poder já muito bem estabelecido.

Fui compreendendo isso, cada vez mais, ao estudar sobre esse assunto e, principalmente, por adentrar no “*Mancala - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, Cultura e Formação Docente*” (CNPq). Um grupo que me interessei e procurei, ainda durante a formação inicial, após o término da disciplina “*Matemática: conteúdos e seu ensino*”, o qual permaneço até hoje.

Para chegar nessa temática que busco estudar/pesquisar no Mestrado, além do que já destaquei, não poderia desconsiderar o estágio que mais marcou na minha trajetória acadêmica dentre os cinco anos, que foi o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA).

Atuei em uma sala com quinze mulheres e, a cada ida ao estágio, elas contavam suas experiências de vida (algumas histórias tristes), porém, destacavam a mesma de uma maneira natural. Esses obstáculos deixaram "cicatrices" um tanto profundas que, indiretamente ou diretamente, vão abalar essas mulheres para o resto de suas vidas, grande parte delas veio de contextos humildes, especialmente de estados do Nordeste. Algumas relataram que precisaram fugir de casa porque o pai queria forçá-las a um casamento arranjado. Outras, ainda adolescentes, casaram-se obrigadas e, em alguns casos, o "acordo" envolvia o pagamento de uma quantia em dinheiro ao pai da moça. Houve também aquelas que se casaram em decorrência de uma gravidez precoce. Mas, apesar das particularidades, havia entre elas uma vivência comum: todas tiveram seu direito de estudar interrompido ainda na juventude, por forças que escapavam completamente ao seu controle. A escola lhes foi negada não por escolha própria, mas por imposições familiares, culturais e econômicas que as afastaram do ambiente escolar por anos, ou décadas.

Essas vivências me atravessaram profundamente. Seja como estudante que enfrentou o julgamento por sua escolha profissional, como mulher inserida em um campo ainda marcado pelo machismo estrutural, como futura professora que escutou de perto os silêncios impostos às mulheres na Matemática ou ainda como estagiária que ouviu as histórias de vida de outras mulheres privadas do direito à educação, todas essas experiências foram compondo o meu olhar. Foi nesse percurso que amadureci o desejo de investigar como determinados grupos, historicamente marginalizados, constroem e mobilizam saberes matemáticos dentro e fora dos espaços escolares formais, minha escolha se voltou especialmente para os movimentos sociais como territórios vivos de produção de conhecimento, onde sujeitos, mesmo à margem das estruturas tradicionais de ensino, constroem práticas matemáticas significativas, situadas e politizadas.

Em linhas gerais, podemos entender que Movimentos Sociais são atividades/ações de coletivas que se organizam para promoção de mudanças estruturais, sociais, políticas e/ou econômicas por meio de lutas e engajamento pela mobilização de pessoas em prol de uma determinada causa. Nesta direção, tais coletivos representam na história da humanidade e, principalmente na atualidade, conquista de direitos a partir do ecoar das vozes de pessoas que lutam e resistem para participação efetiva em espaços sociais, grande parte das vezes no enfrentamento dos marcadores sociais de exclusão.

Dito isso, este projeto de dissertação surge a partir de duas justificativas presentes no campo da Educação Matemática brasileira: 1. A busca pela **justiça social**; e 2. Defesa por **práticas de ensino inclusivas**. A primeira, justiça social, tem seu reforço e argumentos na necessidade de compreender a mesma como algo muito mais amplo do que apenas corrigir as desigualdades por meio de compensações ou políticas pontuais. Dificilmente, as desigualdades vão ser interrompidas, se o mundo ainda continuar marcado pela fome, pela violência, pelo colapso ambiental, não é apenas ter escolas, é a humanidade viver com dignidade e não apenas sobreviver. Defende-se aqui uma concepção de justiça social que reconhece os saberes

historicamente marginalizados e valoriza as múltiplas formas de produzir conhecimento, especialmente no caso da Matemática, campo tradicionalmente associado a uma racionalidade abstrata e excludente. Neste contexto, implica questionar quais vozes são ouvidas, quais práticas são legitimadas e quem tem acesso ao direito de ser reconhecido como sujeito. A Matemática não pode colaborar com a barbárie, ela tem que colaborar com o justo.

A segunda, práticas inclusivas, emergem do processo de defesa de práticas que incluem saberes e experiências diversas. Precisa-se primeiro repensar o que se entende por inclusão no campo da Educação Matemática. Muito se fala em práticas inclusivas, mas pouco se fala o que realmente está sendo incluído, e a que custo. Afinal, incluir não é conceder espaço com condescendência, como se estivéssemos “permitindo” a entrada de sujeitos que antes estavam fora, incluir não é caridade pedagógica, nem é fazer adequações mínimas para que alguns acompanhem o que já foi previamente definido por poucos. A inclusão, aqui, é entendida como ruptura: um deslocamento da lógica dominante que define quem sabe, quem ensina e o que importa ser aprendido. Na Educação Matemática, isso significa romper com a ideia de que ensinar é apenas transmitir conteúdos “puros” e descontextualizados. É reconhecer que há Matemática nas margens, nos Movimentos Sociais, nas vivências de quem foi historicamente silenciado.

Ambas, de modo interseccional, promovem reflexões e apontam indicadores de atuação que devem considerar os estudos culturais, as subjetividades e pautas identitárias das pessoas, em diferentes etapas da vida, para promoção de ambientes de desenvolvimento e aprendizagem mais equitativos.

Ao investigar a produção do conhecimento em Educação Matemática a partir dos Movimentos Sociais de resistência, este trabalho se insere no campo das práticas críticas de ensino e currículo. O foco está na valorização dos saberes matemáticos culturalmente situados, na escuta ativa das vozes historicamente silenciadas e nas interações que ocorrem tanto nos espaços escolares quanto nos contextos populares e coletivos de luta, busca-se compreender como essas investigações acadêmicas já produzidas contribuem para o avanço da justiça social e da inclusão na Educação Matemática brasileira.

Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes e apresentando-os aos seus modelos de antagonismo entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção (Freire, 1970, p. 26).

Essa reflexão sobre o papel ativo dos oprimidos na transformação de suas condições de vida evidencia que a mudança social não ocorre de forma isolada. Para que a justiça e a inclusão se efetivem, os sujeitos precisam se organizar coletivamente, criar espaços de diálogo e resistência, e desenvolver práticas que desafiem estruturas históricas de opressão. É nesse contexto que surgem os Movimentos Sociais: coletivos que compartilham experiências de exclusão e invisibilidade e que decidem se mobilizar para transformar suas realidades.

De acordo com Freitas e Noronha (2023), embora o termo “movimento social” muitas vezes evoque lutas progressistas por justiça e transformação, é importante reconhecer que ele também abrange iniciativas de caráter conservador ou até reacionário. Há movimentos que se

organizam justamente para barrar avanços sociais, defender estruturas tradicionais e reforçar desigualdades já existentes, como o Movimento Escola Sem Partido ou certas vertentes do neopentecostalismo político. No entanto, é sobre os movimentos sociais progressistas que este projeto se debruça: aqueles que nascem da experiência da exclusão, opressão, e da negação de direitos, e que por isso, se organizam em torno de pautas emancipatórias, são movimentos que não apenas denunciam a desigualdade, mas constroem alternativas pedagógicas, epistemológicas e políticas.

Os Movimentos Sociais progressistas, aqui são: Movimento Negro, Movimento Indígena e Indigenista, Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), LGBTQIAPN+; e Inclusão de pessoas com deficiência, especialmente na área de Educação Especial. Mais especificamente, este projeto refletirá sobre as práticas pedagógicas inclusivas no ensino de Matemática, produzidas ou inspiradas por esses coletivos, a partir de seus modos de organização, seus discursos e experiências formativas, esses movimentos oferecem contribuições potentes para repensar a Matemática como campo de disputa, por visibilidade, por justiça, por pertencimento.

Esses movimentos produzem mais do que pautas: produzem saberes. E não se trata de saberes “alternativos” no sentido de “periféricos”, mas de epistemologias construídas na luta, na coletividade e na resistência, muitas vezes inviabilizadas pela escola. Como afirmam Lima e Fernandes (2022), os Movimentos Sociais interferem diretamente na formação de professores e na concepção de conhecimento escolar, em sua análise sobre licenciaturas em Educação do Campo, os autores mostram como os movimentos populares desestabilizam a ideia de uma/um professora/professor de Matemática neutra/o e universal. Ao ocupar a Universidade, esses sujeitos coletivos introduzem políticas de identidade e de conhecimento que iniciam os pensamentos, como: *quem pode ensinar? Quem define o que é Matemática? De que modo o território e a trajetória moldam a prática pedagógica?*

Essa mesma perspectiva é aprofundada por Gelsa Knijnik (2004), ajudando a ampliar o olhar sobre o papel dos movimentos sociais no campo da Educação Matemática, não como beneficiários passivos de políticas educacionais, mas como sujeitos ativos na produção de saberes e práticas pedagógicas. Em vez de tratar a Matemática apenas como conteúdo a ser “ensinado” a populações historicamente excluídas, Knijnik (2004) propõe que escutemos o que esses grupos têm a dizer sobre o seu próprio conhecimento, para ela, os movimentos sociais populares não buscam apenas acesso ao saber matemático hegemônico, reivindicação urgente em um mundo altamente tecnologicado, mas também exigem que suas próprias formas de contar, medir, organizar e decidir sejam reconhecidas como legítimas. Ao tensionar a lógica excludente do currículo escolar tradicional, esses movimentos escancaram o caráter político das escolhas do que se ensina, como se ensina e quem pode ensinar. É isso que Knijnik (1995, p. 46) propõe ao afirmar que se trata da:

[...] a investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um grupo social subordinado (quanto ao volume e composição de capital social, cultural e econômico) e o trabalho pedagógico que se desenvolve com o objetivo de que o grupo interprete e decodifique seu conhecimento; adquira o conhecimento produzido pela Matemática acadêmica, estabeleça comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento acadêmico, analisando as relações de poder envolvidas no uso destes dois saberes.

Essas disputas sobre o que deve ou não ser reconhecido como saber legítimo estão intimamente ligadas ao conceito de **justiça social**, que também é plural e carregado de tensões. Como afirma Skovsmose (2022), em uma entrevista feita por Scheffer (2022), justiça social é um conceito complexo e carregado de disputas éticas, políticas e filosóficas. Não há um consenso fechado sobre o que seria, de fato, uma sociedade justa. Para alguns, trata-se da igualdade de oportunidades; para outros, da redistribuição concreta de bens e riquezas; há ainda quem associe justiça social ao respeito às diferenças, à equidade ou à superação de desigualdades estruturais. Em contextos diversos, aquilo que um grupo considera justo pode ser vivido como injustiça por outro. Essa tensão não enfraquece o conceito, ao contrário, revela sua potência crítica. Ao trazer essa discussão para o campo da Educação Matemática, Skovsmose (2022), propõe que a matemática, longe de ser neutra, precisa ser analisada em suas implicações sociais: quem é privilegiado por ela, quem é excluído por ela, e como ela pode ser mobilizada em favor da emancipação ou da opressão.

É válido salientar que os movimentos sociais usam matemática o tempo todo para provar desigualdades com estatísticas, para propor políticas públicas com bases em projeções e números, e para organizar campanhas.

Por isso, falar em inclusão é, antes de tudo, reconhecer que há estruturas que funcionam ativamente para excluir, e no contexto da Educação Matemática, essa exclusão muitas vezes não é gritante, ela é sutil, sofisticada, naturalizada. Ela acontece quando só se valoriza um tipo de raciocínio lógico, um tipo de linguagem, um tipo de inteligência. Ela acontece quando se acredita que todos devem aprender da mesma forma, no mesmo tempo, com o mesmo tipo de representação. Incluir, nesse cenário, não é abrir espaço para que o outro se adeque ao que já está posto, mas reconhecer que o que está posto foi construído sem ele, e que precisa ser reconstruído com ele. Neste sentido, a inclusão não diz respeito apenas a quem aprende, mas ao próprio conteúdo que se ensina, que matemática é essa que se apresenta como neutra, engessada, universal e objetiva, mas que historicamente ignora os saberes de mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas do campo, pessoas trans? Ao assumir-se como verdade incontestável, a matemática escolar apaga os conflitos, as disputas e as vozes que poderiam alargá-la.

Dessa forma, defende-se a importância de pesquisas de natureza teórica que, como esta, buscam mapear, organizar e analisar a produção acadêmica em determinado espaço-tempo. Ao se debruçar sobre teses e dissertações que investigam as relações entre movimentos sociais e a Educação Matemática, esta pesquisa se propõe a identificar, categorizar e interpretar os contributos desses estudos para a construção de indicadores que orientem práticas e políticas comprometidas com uma Educação Matemática mais justa e inclusiva. Em um cenário de crescentes desigualdades e disputas em torno do currículo, investir na sistematização do conhecimento produzido é também um ato político, que visa ampliar as possibilidades de ação transformadora no campo educacional.

2. Objetivos

GERAL: Identificar e analisar a produção do conhecimento, no campo da Educação Matemática brasileira, a partir de movimentos coletivos de resistências que têm se engajado politicamente em prol da justiça social, bem como compreender os impactos de tais estudos para o avanço da discussão teórico-metodológica da área.

Para tanto, os objetivos específicos são:

- Mapear teses e dissertações, em programas de pós-graduação *stricto sensu* das áreas de Educação e Ensino, no período de 2015 a 2025;
- Caracterizar o percurso teórico, metodológico, principais resultados e conclusões dos autores ao campo da Educação Matemática brasileira; e
- Levantar indicadores de atuação, em prol da justiça social e a inclusão pelo campo da Educação Matemática, possibilitados a partir das pesquisas identificadas e analisadas na última década.

Dito isso, a problemática que se quer responder, com a realização deste estudo de mestrado em educação, é: *O que podemos aprender com os coletivos sociais de luta/resistência, pelo viés investigação, na busca por uma Educação Matemática mais justa e inclusiva?*

Logo, a busca por resposta ao questionamento apresentado possibilitará, à pesquisadora, um movimento de inserção em discussões dos Movimentos Sociais coletivos e suas intersecções com os marcadores sociais de exclusão como raça, gênero, etnia, classe, etc.

3. Metodologia

A investigação em curso, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFSCar, insere-se, conforme especificado anteriormente, na linha de pesquisa "Educação Escolar: Teorias e Práticas Críticas" e busca mapear teses e dissertações brasileiras da área de Ensino e Educação que apresentam os movimentos coletivos e como estes têm se empenhado, na última década (2015 a 2025), para pensar uma Educação Matemática em prol da justiça social e da inclusão.

Para este fim, como perspectiva metodológica, adotamos a abordagem qualitativa de natureza descritiva-analítica em que nos apoiaremos em uma produção de dados a partir de uma investigação do tipo "Estado do Conhecimento" (Ferreira, 2002; Romanowski; Ens, 2006; Jacomini; Wellen; Perrella; Monção, 2023). Tal ação justifica-se tendo em vista que "A crescente atenção aos estudos de revisão tem evidenciado a importância e a contribuição das "pesquisas sobre pesquisas" e reforçado sua presença na agenda de investigação educacional" (Jacomini; Wellen; Perrella; Monção, 2023, p. 3).

No bojo da referida agenda de pesquisas sobre o que temos produzido em determinados campos do conhecimento, a exemplo aqui dos coletivos em Educação Matemática, o interesse centra-se em perceber, pela análise das produções acadêmicas, os avanços sobre um tema específico, em nosso caso as lutas pela justiça social e inclusão.

Os estudos de revisão consistem em organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes, bem como fornecer citações completas abrangendo o espectro de literatura relevante em uma área. As revisões de literatura podem apresentar uma revisão para fornecer um panorama histórico sobre um tema ou assunto considerando as publicações em um campo. Muitas vezes uma análise das publicações pode contribuir

na reformulação histórica do diálogo acadêmico por apresentar uma nova direção, configuração e encaminhamentos (Vosgerau; Romanowski, 2014, p. 167).

Nesta direção, para atingir os objetivos estipulados inicialmente, no contexto da revisão sistemática de literatura, realizaremos um mapeamento de teses e dissertações entre 2015 e 2025 a partir de duas bases de indexação de dados, a saber:

1. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); e
2. Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Nas referidas plataformas de busca adotaremos descritores específicos para identificar os trabalhos de doutorado e de mestrado defendidos no período circunscrito.

Os descritores intencionados, em um primeiro momento, serão definidos a partir de marcadores booleanos (*and*) no sentido de unir campos de busca, exemplo: "Educação Matemática" *and* "Movimento Negro"; "Educação Matemática" *and* "Educação Anti-racista"; "Educação Matemática" *and* "MST"; "Educação Matemática" *and* "LGBTQIAPN+"; "Educação Matemática" *and* "Relações étnico-raciais"; "Educação Matemática" *and* "Indígenas"; "Educação Matemática" *and* "Inclusão Social"; e "Educação Matemática" *and* "Justiça Social".

Feito isso, os textos serão selecionados, catalogados e analisados a partir de categorias emergentes do movimento de imersão da pesquisadora com as leituras localizadas. Perspectivamos, como categoria de análise, discutir a Interseccionalidade como ferramenta analítica que olha para os marcadores sociais de exclusão como raça, gênero, classe, etnia, etc., uma vez que estas interagem e cruzam na criação de sistemas de privilégio e opressão. Nesse sentido, como aponta Crenshaw (2002), "Nas abordagens subinclusivas da discriminação, a diferença torna invisível um conjunto de problemas; enquanto que, em abordagens superinclusivas, a própria diferença é invisível." (Crenshaw, 2002, p. 176, apud Assis, 2019, p. 22). Essa citação ilumina a importância de se considerar as experiências de sujeitos atravessados por múltiplas desigualdades, sem apagá-las ou diluí-las em generalizações.

Em síntese, compreendemos que tal análise permitirá, pela apreciação crítica das teses e dissertações identificadas, um olhar mais profundo dos fatores de desigualdades, bem como reconhecer que as experiências do coletivo são moldadas por identidades múltiplas engendradas pelas relações de poder do sistema social em que o capitalismo excludente opera. Digite aqui a descrição da abordagem, instrumentos e técnicas de coleta e proposta análise de dados.

4. Cronograma / Fases da pesquisa

Etapa	Período	Descrição
Revisão bibliográfica	Ago/2025 – Set/2025	Levantamento teórico sobre movimentos sociais e Educação Matemática, aprofundando compreensão

		das temáticas de interesse.
Mapeamento de teses e dissertações	Out/2026 - Dez/2025	Busca nas bases BDTD e CAPES, seleção dos trabalhos mais relevantes para a análise.
Leitura e categorização	Dez/2025 - Jun/2026	Leitura detalhada das produções, identificação de categorias e indicadores significativos.
Sistematização e redação do relatório de qualificação e qualificação	Jun/2026 - Jan/2027	Consolidação dos dados, escrita dos capítulos e elaboração da discussão.
Revisão final e submissão do texto para defesa	Jan/2027 - Fev/Mar/2027	Ajustes finais, revisão das normas ABNT e submissão da dissertação.

5. Resultados parciais ou esperados

Espera-se que a pesquisa sistematize, por meio de um Estado do Conhecimento, os estudos acadêmicos (teses e dissertações) que abordam as contribuições de movimentos sociais para o campo da Educação Matemática, especialmente no que se refere à construção dos saberes matemáticos em contextos marcados por exclusões sociais. A análise dos trabalhos encontrados, a partir da categoria de interseccionalidade, permitirá identificar como os marcadores sociais, como raça, classe, gênero, etnia, deficiência, entre outros, são (ou não) considerados nas discussões sobre práticas educativas matemáticas. Além disso, espera-se evidenciar as lacunas existentes na produção científica sobre o tema, bem como destacar experiências pedagógicas contra-hegemônicas que problematizam a matemática como única, contribuindo para um olhar mais crítico e inclusivo. A pesquisa poderá servir como subsídio teórico-metodológico para educadoras e educadores comprometidos com as práticas emancipatórias, e também como base para futuros estudos que desejem aprofundar as articulações entre educação, justiça social e movimentos sociais. Além de suas contribuições acadêmicas e metodológicas, esta pesquisa também se propõe a cumprir uma função política e ética: dar visibilidade às vozes dos movimentos sociais que, historicamente, têm construído saberes e práticas pedagógicas a partir de seus territórios, vivências e resistências. Ao mapear e analisar produções acadêmicas que dialogam com essas experiências, busca-se não apenas sistematizar um campo em expansão, mas também reconhecer a legitimidade e a potência dos saberes que emergem das lutas coletivas.

6. Referências

CRENSHAW, Kimberlé. **Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero**. Revista Estudos Feministas. Ano 10 (1). Florianópolis, 2002. p.171-188.

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. **As pesquisas denominadas “estado da arte”**. Educação & Sociedade, v. 23, n. 79, p. 257-272, 2002.

FREIRE, Paulo (1987). **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

FREITAS, Marcel de Almeida; NORONHA, Inês de Oliveira. **Movimentos sociais e educação: mútuas influências**. Belo Horizonte: Editora UEMG, 2023.

JACOMINI, Márcia Aparecida; WELLEN, Hericka Karla Alencar de Medeiros; PERRELLA, Cileda dos Santos Sant’Anna; MONÇÃO, Maria Aparecida Guedes. Pesquisas estado da arte em educação: características e desafios. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 49, e262052, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349262052>. Acesso em: 6 out. 2025.

KNIJNIK, Gelsa. **Cultura, Matemática, Educação na luta pela terra**. 1995. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995.

KNIJNIK, Gelsa. **O que os movimentos sociais têm a dizer à Educação Matemática?** In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, VIII, 2004, Recife. Anais [...]. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2004.

LIMA, Gleice Aparecida de Moraes; FERNANDES, Filipe Santos. **Entre movimentos, inclusive os sociais: reflexões sobre políticas de conhecimento e de identidade na formação de professores de matemática**. Revista Eletrônica de Educação Matemática, Florianópolis, ed. especial, p. 01-18, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e83073>. Acesso em: 04 ago. 2025.

ROMANOWSKI, Joana Paulin.; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas do tipo “Estado da Arte”. Diálogos Educacionais, v. 6, n. 6, p. 37–50, 2006.

SKOVSMOSE, Ole; SCHEFFER, Nilce Fátima. **Educação Matemática Sem Fronteiras: entrevista com Ole Skovsmose**. Educação Matemática Sem Fronteiras, Chapecó, v. 2, n. 1, p. [páginas], 2023. Entrevista realizada na V Semana Acadêmica do Curso de Matemática Licenciatura da UFFS, 03 a 07 out. 2022. Disponível em: <https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/EMSF/article/view/13302/8755>. Acesso em: 5 ago. 2025.